

ISSN : 3030-3974

MAKON VA ZAMON

Пространство и время
Space and time

3

2026

MAKON VA ZAMON

ilmiy-falsafiy, ijtimoiy-iqtisodiy,
siyosiy-sotsiologik, ma'naviy-ma'rifiy jurnal

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 30-noyabrdagi 01-08/3646-son qaroriga muvofiq siyosiy, tarix, falsafa, pedagogika va sotsiologiya fanlari bo'yicha dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

2026-yil 3-son

M u a s s i l a r: "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti va O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati

Tahririyat: *t.f.d., professor, akademik O.Salimov, f.f.d., professor M.Abdullayeva, s.f.d., professor A.Muminov, f.f.d., professor O'.Abilov, p.f.d., professor R.Choriyev, p.f.d., professor Z.Ismoilova, f.f.d., professor J.Ramatov, i.f.d., dotsent X.Pirmatov, f.f.d., dotsent G.Urazilieva, s.f.d., dotsent – A.Ravshanov*

ISSN 3030-3974

Bosh muharrir – tahririyat rahbari:
Qiyom Nazarov – *f.f.d., professor*

Nashrga tayyorlovchilar:
M.Tursunova, M.Turdiyeva, Q.Kdirbayev

Tahririyat manzili: Qori Niyoziy ko'chasi, 39,
Toshkent shahri, 100000,
Bichimi 60x84 Ofset qog'ozi. "Times" garniturasini.
Hajmi 20 b.t. Nashriyot hisob tabog'i 30 b.t. Adadi 100 nusxa

MUNDARIJA:

Бош муҳаррир минбари	Ўзбек фалсафаси такомилнинг долзарб масалалари	6
Д. Норкулов	Фуқаролик жамияти маънавий негизларида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг ўрни ва аҳамияти.....	11
В. Toshboyev	Mahalla – makon va zamon tutashgan nuqta	15
N. Egamberdiyeva	Jamiyatda yoshlarning ma'naviy-axloqiy imperativlarga falsafiy yondashuvlari arxitonikasi	19
T. Norov	Ma'rifat – jaholatga qarshi kurashning samarali vositasi sifatida	23
Ш. Улжаева	Амир Темурнинг бугунги Қозоғистон ҳудудидаги бунёдкорлик ишлари	27
D. Muratova	Ekologik barqarorlik tizimini shakllantirishda inson omili muammolari masalasi	30
D. Po'latova	Sharq renessansi kontekstida Markaziy Osiyo intellektual yuksalishi: qiyosiy sivilizatsion yondashuv	34
A. Muxtarov	Imom Moturidiy ta'limotida ilm, insonparvarlik, bag'rikenglik g'oyalarining diniy falsafiy talqini	37
Ф. Бозарова	Роль эстетических взглядов Иммануила Канта в межкультурном диалоге	41
B. Rahmonov	Ёшларга оид давлат сиёсати ва миллий таълим-тарбия	45
G. Tilavbayeva	Янги Ўзбекистон ва ёшлар маънавияти	49
B. Mamadaminova	Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti	53
B. Jo'raqulov U. Ismoyilov	Qadimiy Tunkat yodgorligida ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayot	56
Н. Пирназаров А. Бердимуратова	Аксиологическая трансформация образовательной реальности в условиях алгоритмического посредничества искусственного интеллекта.....	61
Г. Нишонбоева	Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида маданиятли инсонни тарбиялаш	65
Н. Рахмонбердиева Т. Куйлиев	Янги тарихий шароитда маданий мерос ва миллий ўзликни англаш	68
X. Toshov	Tezisga aloqador manipulyativ hiylalarning mantiqiy-ritorik va lingvo-psixologik xususiyatlari	72
Б. Қурбонов	Янги Ўзбекистонда диний соҳа кадрларини тайёрлаш ва илмий муҳитни ривожлантиришга қаратилган сиёсат	76
A. Utamurodov	Jamiyatda zo'ravonlikka qarshi xabardorlikni oshirishda ijtimoiy ishning ahamiyati va roli	80
D. Abduvaxobova	Boburiylar harbiy sivilizatsiyasi (Urdu manbalaridagi strategiya va texnologiya tahlili)	83

L. Abdunazarov	O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayoni va zamonaviy medianing aholi fikri va davlat siyosatiga ta’siri	86
O. Abduvaliyev	Mahallalardagi ijtimoiy masalalarini hal etishda yoshlarning ishtiroki.....	89
H. Жўрабоев	Ўзбекистонда давлат суверенитетининг мустахкамланиши	92
Б. Узоков	Замонавий ахборот технологиялари ва сунъий интеллект	95
В. Омонov Е. Abduhalimova	Ekologik qadriyatlar asosida ekologik tarbiyani shakllantirishning ijtimoiy ahamiyati	98
T. Babayev	Ichki ishlar organlari faoliyatida mobil videokameralardan foydalanish – qonun ustuvorligi va jamoat ishonchini mustahkamlash omili	102
A. Egamberdiyeva	Ta’lim va tarbiya tizimida altruizmni shakllantirish imkoniyatlari	106
S. Azamova	Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari	110
B. Malikov	O‘zbekistonda davlat fuqarolik xizmatini takomillashtirishning ijtimoiy-ma’naviy omillari	114
D. Xudoyberdiyev	Ekologik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tendensiyalarni amalga oshirishning institutsional, huquqiy va ijtimoiy-madaniy mexanizmlari	117
N. Tursunov D. Mallayev	Surxondaryo vohasi gilamdo‘zlik san’ati	121
B. Xaitov	Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini yot ta’sirlardan himoya qilishning ahamiyati va zarurati	124
O. Dulanboyeva	Mutolaa motivatsiyasini oshirishning ijtimoiy xususiyatlari	128
Ж. Ахмедов	Ўзбекистонлик олимларнинг Марказий Осиё халқлари тарихини ёритишдаги баъзи ёндошувлари	132
X. Xaydarov	Konstitutsiyaning huquqiy himoyasi – inson huquqlarining huquqiy himoyasidir	137
O. Abdig‘apparov	Zarafshon vohasida Qoraqalpoqlarning urf-odat va marosimlari hamda madaniy hayotidagi an’anaviyligi haqida	140
S. Azamova M. Hasanova	Ekologik madaniyatning shakllanishi va rivojlanish evolyutsiyasi	145
G. Umaraliyeva	Tabiatdagi asimmetriya go‘zalligi: fraktallar, kaos va bioestetik garmoniya	149
X. Xidirov	Xorijiy davlatlarning korrupsiyaga qarshi kurash tajribasi (Daniya va Yaponiya davlatlari misolidan)	153
R. Hasanov	Imom Motrudiyning ma’naviy merosi	158
G. Tursunova	Rossiya imperiyasidan Sirdaryo viloyatiga aholini ko‘chirishning huquqiy asoslari (XIX asrning oxiri XX asrning boshlari)	162

A. Berdiyev	XIX asrning 20-40-yillarida O'rta Osiyo xonliklarida ingliz-rus geosiyosiy va savdo-iqtisodiy raqobati	167
Z. Yodgorov	Yangi O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi me'yoriy-huquqiy normativ hujjatlarning qabul qilinishi va undan ko'zlangan chuqur maqsadlar.....	171
D. Axatova	Ibn Sino va G'azzoliy ta'limotida ruhning manguligi borasidagi argumentlar qiyosi	174
I. Urazaliyeva M. Xasanova M. Kamilova	Tibbiyot xodimlarni o'qitishda yangi motivatsion texnologiyalarni qo'llashning nazariy metodologik ahamiyati	177
F. Muxamedova	Maktabgacha ta'lim jarayonida raqamli va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning nazariy va metodologik asoslari ...	181
N. Ummatov	Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sport faolligini baholash metodikasi	184
B. Yuldashev X. Ergasheva	Farg'ona vodiysida neft sanoatining rivojlanish tarixi	188
Sh. Mamatqulov	Yoshlar ijtimoiy faolligining falsafiy-konseptual talqinlari	193
V. Shamsieva	Inson qadri va ijtimoiy manfaatlarni ro'yobga chiqarishning qonuniyatlari	196
Д. Рузимова	Современные подходы к воспитанию гармонично развитого поколения в семейной педагогике	199
G. Boyqo'zieva	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida xotin-qizlarning faolligini oshirish ijtimoiy-siyosiy muammo sifatida	203
R. Rasulov	Raqamli muhitda mafkuraviy ta'sir, targ'ibot va manipulyasiya mexanizmlari	206
S. Bazarbayev	Kattaqo'rg'on uyezdida asalarichilik xo'jaligining shakllanishi va rivojlanish omillari.....	210
T. Pirniyazova M. Adaybayeva	Zamonaviy madaniyat kontekstida Abayning axloqiy va ma'naviy qarashlari	215
N. Normatova	Tarixiy transformatsiya jarayonida tabiat va inson munosabatlari	218
B. Narimanov	Ta'lim integratsiyasi asosida bo'lajak energetik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	222
M. Samandarova	"Texnologik sindrom" muammosini talqini	225
D. Nizamutdinova	Bolalar tarbiyasi jarayonida art-terapiya va neyrografiyaning pedagogik imkoniyatlari	230
U. Shukurullaev	Axborot manipulyatsiyasi va jamiyat ongiga ta'sir mexanizmlari	235
K. Sattorova	Nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat ko'rsatishning nazariy asoslari	238

TARIXIY TRANSFORMATSIIYA JARAYONIDA TABIAT VA INSON
MUNOSABATLARI

Nodira Normatova,
Samarqand davlat chet tillar instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi davrga kelib, tabiat va jamiyat munosabatlari yanada murakkablashdi va global ahamiyat kasb eta boshlaganligi. Bugungi kunda bu munosabatlar nafaqat milliy yoki mintaqaviy, balki umumbashariy miqyosda ko'rib chiqilayotganligi. Texnologik inqilob, sanoatlashgan jamiyatning tabiatga ta'siri, ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslarning cheklanganligi kabi masalalar insoniyat oldiga yangi vazifalarni qo'yganligi to'g'risidagi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: tabiat, inson, transformatsiya, sivilizatsiya, davr, mutafakkirlar, antic davr, munosabat, inqiroz.

Аннотация. В данной статье рассматривается, что к настоящему времени отношения между природой и обществом стали более сложными и приобрели глобальное значение. Сегодня эти отношения рассматриваются не только в национальном или региональном, но и в мировом масштабе. Освещаются вопросы, связанные с технологической революцией, влиянием индустриализованного общества на природу, обострением экологических проблем, ограниченностью природных ресурсов и тем, что это ставит перед человечеством новые задачи.

Ключевые слова: природа, человек, трансформация, цивилизация, эпоха, мыслители, античная эпоха, отношения, кризис.

Abstract. This article examines how, by the present time, the relationship between nature and society has become increasingly complex and has gained global significance. Today, these relationships are considered not only at the national or regional level but also on a global scale. The article addresses issues related to the technological revolution, the impact of industrialized society on nature, the intensification of environmental problems, the scarcity of natural resources, and how these developments pose new challenges for humanity.

Keywords: nature, human being, transformation, civilization, era, thinkers, ancient era, relations, crisis.

Insoniyat tarixi tabiat va jamiyat munosabatlari evolyusiyasidan iborat bo'lib, bu jarayon uzoq davom etgan tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar tarixi bir necha ming yillarni o'z ichiga oladi. Bu davr mobaynida insoniyat tabiatga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirib, dastlabki sodda qarashlardan to murakkab ilmiy-falsafiy konsepsiyalargacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Dastlab, tabiat inson uchun sirli va tushunarsiz kuch sifatida namoyon bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan uning qonuniyatlarini o'rganish, tabiiy resurslardan foydalanish va uni boshqarish imkoniyatlari kengayib bordi.

Bu munosabatlarning tarixiy transformatsiyasi turli davrlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Har bir tarixiy davr o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, ilmiy-texnik salohiyati va madaniy xususiyatlariga ko'ra tabiatga nisbatan muayyan munosabatni shakllantirgan. Masalan, ibtidoiy jamiyatda tabiat ilohiylashtirilgan bo'lsa, qadimgi sivilizatsiyalar davrida unga nisbatan amaliy-foydalanish yondashuvi paydo bo'ldi. O'rta asrlarda diniy qarashlar ta'sirida tabiatga munosabat o'zgardi, Uyg'onish davrida esa ilmiy-ratsional qarashlar ustuvor bo'la boshladi.

Hozirgi kunda tabiat va jamiyat munosabatlarini oqilona tashkil etish, barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida, tabiat va inson munosabatlarining yangi paradigmasini shakllantirish zaruratini keltirib chiqarishi tabiiy. O'zbekiston Respublikasining birinchi

prezidenti I.Karimovning ta’biri bilan aytganda: «Dunyoda insonning biologik tur sifatida yashashiga bevosita xavf-xatar mavjud. Ya’ni yalpi yadro urushi xavfi, ancha kamaygan bo’lsa ham ekologik tanglik xavfi tahlikali holatda saqlanib qolmoqda»[1.54]. Bunday qarash XX asr oxiri va XXI asr boshlarida inson-tabiati munosabatlarining inqirozli holatga kelganini ko’rsatadi. Darhaqiqat, modern davrning texnologik paradigmasi, tabiatni cheksiz resurs manbai deb hisoblash, ekologik tanglik holatini keltirib chiqardi va insoniyatning biologik mavjudligi uchun jiddiy tahdid tug’dirdi.

Yuqoridagi fikrlarni professor S Mamashokirovning qarashlari ham tasdiqlaydi. Uning ta’kidlashicha, «Insoniyat uzoq va yaqin tarixida boshidan qancha ekologik falokat, kulfat, kasofat, inqirozni boshidan kechirgan bo’lsa, insonning o’z hayoti asosi – tabiiy atrof-muhitga, kelajak avlodlari taqdiriga loqaydligi, beparvoligi asosiy sabab bo’lgan»[2.28].

Olimning bu qarashi inson-tabiati munosabatlarining tarixiy taraqqiyotidagi asosiy ziddiyatni yaqqol ochib beradi. Haqiqatan ham, insoniyatning tarixiy taraqqiyoti jarayonida har bir sivilizatsiyaning tanazzuli ko’pincha ekologik omillar bilan bog’liq bo’lgan. Shumer sivilizatsiyasining tuproq sho’rlanishi tufayli qulashi, Mayya sivilizatsiyasining o’rmonlarni kesib tashlash natijasida yo’qolishi, Rapa-Nui (Pasxa oroli)da tabiiy resurslarning noto’g’ri foydalanilishi tufayli ekologik kollaps yuz berishi – bularning barchasi insonning tabiatga nisbatan loqaydligining tarixiy guvohlaridir. Bu misollar shuni ko’rsatadiki, ekologik muammolar yangi hodisa emas, balki insoniyatni doimiy ravishda ta’qib qilgan dolzarb masala sifatida kun tartibida mavjud bo’lgan.

Zamonaviy global ekologik inqiroz esa insonning tabiatga nisbatan beparvoligining eng yuqori cho’qqisini ifodalaydi. Sanoat inqilobidan keyingi davrda insoniyatning tabiiy resurslarga bo’lgan ehtiyoji eksponensial ravishda o’sib, planetaning ko’tarish qobiliyatidan oshib ketdi. Yillik 100 milliard tonna tabiiy resurslar iste’moli, 8 million tonna plastik chiqindilarning okeanga tashlanishi kabi raqamlar insonning tabiatga nisbatan beparvoligining miqdoriy ko’rsatkichlaridir. Bunda eng ayanchlisi shundaki, bu jarayonlar kelajak avlodlarning taqdirini hisobga olmagan holda amalga oshirilmoqda.

Insonning o’z hayoti asosi bo’lgan tabiiy atrof-muhitga nisbatan loqaydligi hozirgi kunda ekzistensial paradoksga aylangan. Biologik tur sifatida inson tabiatning ajralmas qismi bo’lsa-da, u o’zini tabiatdan ustun va mustaqil hisoblash orqali o’z mavjudligining poydevorini yo’q qilmoqda. Iqlim o’zgarishi, biologik turlarning yo’qolishi, tuproq degradatsiyasi, suv resurslari kamayishi kabi global muammolar insoniyatning kelajak avlodlari taqdiriga beparvolligining bevosita natijasidir. Shu sababli, ekologik ongni shakllantirish va tabiatga nisbatan mas’uliyatli munosabat o’rnatish hozirgi zamon insoniyatining eng muhim vazifasi hisoblanadi.

Tabiat va inson munosabatlarining tarixiy evolyusiyasi antik davrdan boshlab postmodern davrga qadar keskin transformatsiyaga uchragan. Antik yunon falsafasida tabiat (fyuzis) va inson orasida garmonik munosabat tamoyili hukm surgan bo’lsa, o’rta asr xristian ta’limotida tabiat Xudo tomonidan insonga berilgan boylik sifatida qaralgan. Yangi zamon sanoat inqilobining boshlanishi bilan bu munosabatlar tubdan o’zgardi - tabiat inson tomonidan ustunlik qilinadigan va foydalaniladigan ob’ektga aylandi. XIX-XX asrlarda texnik progressning jadallashuvi insonning tabiatdan alohida, hatto unga qarshi turuvchi mavjudot sifatida qaralishiga olib keldi.

AChumakovning qayd etishicha, «Antik davrda tabiat va inson munosabatlari asosan mifologik va falsafiy qarashlar asosida shakllangan»[3.456]. Bu davrning dastlabki bosqichlarida tabiatga munosabat asosan mifologik tasavvurlarga asoslangan bo’lib, tabiiy hodisalar turli xudolar faoliyati bilan bog’liq deb tushuntirilgan. Masalan, qadimgi yunon mifologiyasida Zevs - momaqaldiraq va chaqmoq xudosi, Poseydon - dengiz xudosi, Demetra - hosildorlik ma’budasi sifatida tasvirlangan. Bu mifologik qarashlar orqali insonlar tabiat hodisalarini tushunishga va izohlashga harakat qilganlar.

Qadimgi yunon faylasuflari tabiatni ilohiylashtirish orqali uni o’rganishga intilganlar. Bu davrda tabiat insonning ajralmas qismi sifatida talqin etilgan. Fales, Anaksimandr, Anaksimender kabi Milet maktabi vakillari tabiatning asosiy elementlarini aniqlashga harakat qilganlar.

Masalan, Fales suvni, Anaksimn havoni, Geraklit olovni borliqning asosi deb hisoblagan. Pifagor va uning izdoshlari esa tabiatdagi matematik qonuniyatlarni ochishga intilganlar. Demokrit atomistik nazariyani ilgari surib, tabiatning moddiy asoslarini tushuntirishga harakat qilgan. Aflotun va Aristotel kabi buyuk faylasuflar esa tabiatni yaxlit tizim sifatida o'rganib, uning falsafiy mohiyatini ochib berishga intilganlar.

Antik davr mutafakkirlari tabiatni yaxlit va uyg'un tizim sifatida anglab, uning fundamental qonuniyatlarini tushunishga intilganlar. Ular tizimli kuzatish va mantiqiy tahlil orqali bugungi zamonaviy tabiatshunoslik uchun ham qimmatli bo'lgan konseptual asoslarni yaratganlar. Aristotel o'zining «Fizika», «Osmon haqida» va «Meteorologiya» asarlarida tabiiy hodisalarni turkumlash, ularning sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash va tizimli tushuntirish metodologiyasini rivojlantirgan. Empedoklning yer, suv, havo va olov kabi to'rt asosiy unsur haqidagi ta'limoti moddiy dunyo tuzilishi haqidagi dastlabki ilmiy qarashlardan biri bo'lib, keyinchalik kimyo fanining shakllanishiga turtki bergan. Teofrast «O'simliklar tarixi» va «O'simliklar sabablari haqida» asarlarida 500 dan ortiq o'simlik turlarini tasvirlab, ularni tasniflash tizimini yaratgan va botanika fanining ilk tizimli asoslarini shakllantirgan. Arximedning gidrostatika qonuni, mexanikaga oid kashfiyotlari esa fizika fani rivojining muhim poydevori bo'lgan. Antik davr tabiatshunosligi faqat nazariy ahamiyatga ega bo'lib qolmay, unda shakllangan kuzatish, tasniflash, mantiqiy tahlil va eksperiment qilish usullari zamonaviy ilmiy metodologiyaning tarkibiy qismi sifatida hozirgacha ahamiyatini saqlab kelmoqda.

O'rta asrlarga kelib tabiatga bo'lgan qarashlarda diniy yondashuvlar ustuvor ahamiyat kasb etdi, tabiat ilohiy yaratilish mahsuli sifatida qarala boshladi. Bu davr Yevropada xristian dini, Sharqda esa islom dini ta'limotlari asosida tabiatga munosabat shakllangan. Diniy qarashlarga ko'ra, tabiat Yaratgan tomonidan inson uchun yaratilgan ne'mat sifatida talqin etilgan. Bu davrda tabiatni o'rganish va tadqiq etish asosan diniy ta'limotlar doirasida amalga oshirilgan bo'lsa-da, ayrim mutafakkirlar tomonidan ilmiy yondashuvlar ham rivojlantirilgan. Yevropada Rodjer Bekon, Albert Buyuk kabi olimlar tabiatni tajriba va kuzatishlar orqali o'rganish metodlarini taklif etganlar.

Sharq mutafakkirlari, xususan Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi allomalar tabiatni ilmiy asosda o'rganish metodologiyasini ishlab chiqqanlar. «Ibn Sino o'zining «Tib qonunlari» asarida tabiiy dorivor o'simliklarni tizimli ravishda tadqiq etgan, ularning xususiyatlarini va inson organizmiga ta'sirini o'rgangan»[4.388]. U tabobat ilmini rivojlantirish orqali tabiat va inson o'rtasidagi uyg'unlikni asoslab bergan. Beruniy esa «Mineralogiya», «Geodeziya», «Farmakognoziya» kabi asarlarida tabiiy boyliklarni o'rganish, yer yuzasini o'lchash, osmon jismlarini kuzatish bo'yicha ilmiy metodlarni ishlab chiqqan. U tabiat hodisalarini tushuntirishda tajriba va kuzatish metodlariga alohida e'tibor qaratgan. Shuningdek, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Umar Xayyom kabi olimlar ham tabiatni o'rganishga katta hissa qo'shganlar.

Sharq allomalarining asarlarida tabiat qonuniyatlarini tadqiq etish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish g'oyalari ilgari surilgan. Ular tabiatni o'rganishda kompleks yondashuvni qo'llab, tabiiy fanlarning turli sohalarini rivojlantirganlar. Masalan, Ibn Sino tibbiyot bilan bir qatorda geologiya, mineralogiya, botanika sohalarida ham tadqiqotlar olib borgan. Beruniy esa astronomiya, geografiya, geologiya kabi fanlarni rivojlantirgan. Ularning asarlarida tabiiy resurslardan foydalanishning ilmiy asoslari, tabiatni muhofaza qilish zarurati, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalari o'z aksini topgan. Bu davrda yaratilgan ilmiy meros keyingi asrlarda tabiiy fanlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan va hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Uyg'unish davriga kelib tabiatga nisbatan ratsional yondashuv shakllana boshladi. XIV-XVII asrlarni o'z ichiga olgan bu davr insoniyat tafakkurida tub burilish yasadi. O'rta asrlardagi sxolastik va diniy qarashlardan farqli o'laroq, bu davrda tabiatni ilmiy asosda o'rganishga intilish kuchaydi. Leonardo da Vinchi, Nikolay Kopernik, Galileo Galiley, Iogann Kepler kabi buyuk olimlar tabiatni o'rganishda empirik tadqiqot usullarini qo'llay boshladilar. Ular kuzatish, tajriba

o'tkazish va matematik hisob-kitoblar orqali tabiat qonuniyatlarini ochib berishga harakat qildilar. Masalan, Kopernik geliotsentrik nazariyani ilgari surib, Quyosh sistemasi tuzilishini to'g'ri tushuntirib berdi, Galiley esa mexanika qonunlarini kashf etdi.

Bu davrda tabiatni o'rganish va undan foydalanish masalalari ilmiy asosda ko'rib chiqila boshlandi. Bu davrda tabiatshunoslik fanlari – fizika, astronomiya, matematika, mexanika kabi sohalar jadal rivojlandi. Olimlar tabiat hodisalarini tushuntirishda matematik formulalar va fizik qonuniyatlarga tayana boshladilar. Frensis Bekon tabiatni o'rganishning induktiv metodini ishlab chiqdi, bu esa tabiiy fanlar metodologiyasining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Rene Dekart esa o'zining ratsionalistik falsafasi orqali tabiatni o'rganishda aql va mantiqning ustuvorligini asoslab berdi. Bu davrda yaratilgan ilmiy asarlar va risolalarda tabiatni tizimli ravishda o'rganish, uning qonuniyatlarini aniqlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish masalalari yoritilgan.

Tabiiy fanlar rivojlanishi natijasida tabiatni tadqiq etishning yangi usullari paydo bo'ldi. Teleskop va mikroskopning ixtiro qilinishi tabiatni o'rganishda yangi imkoniyatlar ochdi. Galiley teleskop yordamida osmon jismlarini kuzatib, astronomiya fanining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi.

Yangi davr - sanoat inqilobi davrida tabiatga texnogen munosabat shakllandi. XVIII-XIX asrlarda sodir bo'lgan sanoat inqilobi natijasida tabiat va inson munosabatlarida tub burilish yuz berdi. Bug' mashinasining ixtiro qilinishi, yirik sanoat korxonalarining paydo bo'lishi, temir yo'l transportining rivojlanishi kabi omillar tabiatga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirdi. Bu davrda tabiat insonning xo'jalik faoliyati uchun zarur bo'lgan resurslar manbai sifatida qarala boshlandi. Jeyms Uatt, Tomas Nyukomen, Richard Arkrayt kabi ixtirochilar tomonidan yaratilgan sanoat mashinalari tabiiy resurslardan foydalanish ko'lamini keskin oshirdi.

Tabiiy resurslardan foydalanish keng ko'lamda amalga oshirila boshlandi, bu esa dastlabki ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Ko'mir, temir rudasi, neft kabi foydali qazilmalarni qazib olish hajmi keskin oshdi. O'rmonlarning kesilishi, yer osti boyliklarining jadal qazib olinishi, sanoat chiqindilarining ko'payishi natijasida tabiiy muhitga salbiy ta'sir kuchaydi. Ayniqsa, yirik sanoat markazlarida havo ifloslanishi, suv havzalarining zaharlanishi, tuproq degradatsiyasi kabi muammolar paydo bo'ldi. London, Manchester, Birmingham kabi sanoat shaharlarida ekologik vaziyat yomonlashdi. Charlz Dikens, Fridrix Engels kabi mualliflar o'z asarlarida sanoatlashgan shaharlardagi ekologik muammolarni tasvirlaganlar.

Aksariyat olimlar tabiiy muhitning izdan chiqishini sanoatlashishning yuqori darajasi sabab deb hisoblashadi. E Girusovga ko'ra, «Sanoatlashgan jamiyatda tabiat inson faoliyatining ob'ektiga aylandi. Tabiat endi faqat o'rganish va kuzatish ob'ekti emas, balki faol o'zlashtirish va o'zgartirish ob'ektiga aylandi». Sanoat korxonalari, temir yo'llar, shaxtalar qurilishi natijasida tabiiy landshaftlar o'zgardi. Shaharlarning kengayishi, qishloq xo'jaligining mexanizatsiyalashuvi tabiiy muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Tabiatni bo'ysundirish va undan maksimal foyda olish g'oyasi ustuvor bo'ldi. Bu davrda shakllangan texnogen sivilizatsiya tabiatni cheksiz resurslar manbai sifatida qarashga asoslangan edi. Biroq, XIX asr oxirlariga kelib, bunday yondashuvning salbiy oqibatlari namoyon bo'la boshladi va tabiatni muhofaza qilish zarurati tushunila boshlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов.И.А. Ватан маждагоҳ каби муқаддасдир. Т.3. –Т.: Ўзбекистон, 1996. 54-б.
2. Мамашокиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат. Т.: «Иқтисод-молия» 2012. Б-28.
3. Чумаков.А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. 3-е изд. Москва: Проспект, 2017. 456 с.
4. Болтаев.М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель, ученый энциклопедист средневекового Востока. Казань: Мастер Лайн, 1999. 388 с.